

SUD EKSPERTIZALARI VA SUD-LINGVISTIK EKSPERTIZANING HUQUQIY TAVSIFI

Saidahmadov Shuhrat - Innovatsion texnologiyalar universiteti assistent
o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada sud ekspertizalari, xususan, lingvistik ekspertizalarning huquqiy tasnifi va sud-huquq tizimidagi o'rni yoritiladi. Lingvistik ekspertiza sud ekspertizasining alohida turi sifatida talqin qilinib, uning asosiy vazifalari, qonunchilikdagi tartibga solinishi va amaliy qo'llanilish jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: lingvistik ekspertiza, sud ekspertisasi, huquqiy tasnif, sud-lingvistik ekspertiza, O'zbekiston qonunchiligi, ekspert xulosasi.

Abstract. This article examines the legal classification of forensic examinations, particularly linguistic ones, and their role in the judicial system. Linguistic expertise is interpreted as a special type of forensic examination, and its main tasks, legislative regulation, and practical application aspects are analyzed.

Keywords: linguistic expertise, forensic examination, legal classification, forensic linguistic expertise, legislation of Uzbekistan, expert opinion.

Lingvistik ekspertiza birinchi bobda to'xtalib o'tganimizdek, dastlab sud ekspertizasi turi sifatida shakllangan bo'lib, bugungi kunda ham ko'plab ilmiy-nazariy va uslubiy-amaliy qo'llanmalarda ko'proq huquqshunoslikka yaqin soha sifatida talqin qilinadi. Jahon lingvistik ekspertologiyasida lingvistik ekspertizani sud ekspertizasining bir turi sifatida qarash tendensiyasi keng tarqalgan. Lingvistik ekspertiza sohasida yirik olim K.I.Brinev shunday yozadi: "*Lingvistik ekspertiza - arbitrajlik, fuqarolik yoki jinoiy sud jarayoni doirasida isbotlash lozim bo'lgan holatlarni aniqlash maqsadida o'tkaziladigan lingvistik tadqiqotlarning alohida turidir*"[1:5]. Boshqa ko'plab adabiyotlarda ham lingvistik ekspertizaning sud ekspertizasi turi sifatida qaralganligini kuzatish mumkin. "*Lingvistik ekspertiza - sud ekspertizasining mustaqil turi, dalil qiymatiga ega bo'lgan nutq ma'lumotlarini (har qanday moddiy vositada qayd etilgan) lingvistik o'rganish bo'yicha samarali (va shuning uchun o'ta mas'uliyatli) protsessual faoliyat*"

[2;13]. Qonunchilik hujjatlarida ham lingvistik ekspertiza sud ekspertizasining turi sifatida qaraladi va sud ekspertizalari qatorida umumiy ta'rif beriladi. Shu bois, avvalo, sud ekspertizasi nima va u qanday amalga oshiriladi degan savolga javob topishimiz kerak.

O'zbekiston qonunchilik hujjatlarida sud ekspertizasi quyidagicha ta'riflanadi: ***“fuqarolik, iqtisodiy, jinoyat va ma'muriy sud ishlarini yuritishda ish holatlarini aniqlashga qaratilgan hamda sud eksperti tomonidan fan, texnika, san'at yoki hunar sohasidagi maxsus bilimlar asosida sud-ekspert tekshirishlarini o'tkazish va xulosa berishdan iborat bo'lgan protsessual harakat”*** [2:4].

Lingvistik ekspertizaning aynan sud jarayonlari bilan bog'liq turlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda ekspertiza xulosasi sudga taqdim etiladi. Sud jarayonida ekspert xulosasining ilmiy asosliligidan ko'ra, uning qonuniyligi muhimroq. O'zbekistonda sud ekspertiza faoliyati O'zbekiston Respublikasining “Sud ekspertizasi to'g'risida”gi qonuni[3], O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual, Fuqarolik protsessual, Iqtisodiy protsessual kodekslari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-iyuldagi “O'zbekiston Respublikasida Sud-ekspertlik tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6256-son Farmoni[4], O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 21-fevraldagi “Sud ekspertizasi tadqiqotlarini o'tkazish tartibi to'g'risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida”gi 73-son qarori[5] va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasida Sud-ekspertlik tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmoniga muvofiq davlat va nodavlat sud-ekspertiza tashkilotlari hamda davlat tashkilotlaridagi ilmiy, ilmiy-pedagogik va mehnat faoliyati bilan shug'ullanuvchi ilmiy darajaga ega xodimlariga sud-ekspertlik bilan shug'ullanish vakolati berilgan. Xususan, farmon bilan tasdiqlangan “O'zbekiston Respublikasida sud-ekspertlik faoliyatini rivojlantirishning 2021-2025-yillarga mo'ljallangan Konsepsiyasi”ning 4-bobi 2-paragrafi 10-bandiga muvofiq “ilmiy faoliyat bilan

shug‘ullanuvchi muassasalarga o‘z faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha sud-ekspertlik tadqiqotlarini o‘tkazish huquqini berish“ [6] belgilangan.

Qonunchilik hujjatlarida sud ekspertizasi bilan shug‘ullanish man qilingan toifalarga ham aniqlik kiritilgan. “Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi qonunda “belgilangan tartibda muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan shaxslar, shuningdek, qasddan sodir etgan jinoyatlari uchun sudlanganlik holati tugallanmagan yoki sudlanganligi olib tashlanmagan shaxslar sud eksperti sifatida jalb etilishi mumkin emas” – deya ta’kidlanadi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining “Sud ekspertizasi tadqiqotlarini o‘tkazish tartibi to‘g‘risidagi namunaviy nizomni tasdiqlash haqida” qaroriga muvofiq sud eksperti yoki ekspertiza tashkiloti rahbari ish materiallari bo‘yicha manfaatdor tomonlar bilan qarindosh bo‘lganda ish materiallari yuzasidan tadqiqotlar o‘tkazish taqiqlanadi [7].

“Sud ekspertizasi to‘g‘risida”gi qonunda sud ekspertlarini “huquqiy savollar hujumi”dan himoyalovchi alohida band mavjud. Sud ekspertini u xulosa berguniga qadar so‘roq qilish taqiqlanadi[8].

Shuningdek, sud ekspertizasi uchun haq to‘lash masalalari ham qonunchilikda nazarda tutilgan. Maskur masala Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 28-oktabrdagi “Jabrlanuvchilar, guvohlar, ekspertlar, mutaxassislar, tarjimonlar va xolislarga to‘lanishi lozim bo‘lgan mablag‘larni hisoblash va to‘lash tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 570-son qarori[9] bilan tartibga solingan. Davlat sud-ekspertiza tashkilotlari yoki boshqa davlat tashkilotlarining xodimlari uchun sud ekspertizalarini o‘tkazish lavozim vazifalariga kirsa yoki davlat byutjetidan moliyalashtiriladigan tashkilot xodimlari xizmat faoliyatidan ajratilgan holda sud ekspertizalariga jalb qilinsa, ularga alohida haq to‘lanmaydi.

Nizomning 3-bob 12-bandida: “Ekspert, mutaxassis, tarjimon tomonidan bajarilgan ish uchun haq manfaatdor tomonlar o‘rtasida tuzilgan shartnomalar yoki ushbu Nizomda belgilangan miqdorda to‘lanadi”, deyiladi. 13-bandda shartnoma tuzilmagan holatlarda “Ekspert va mutaxassisga mas’ul organlar (mansabdor

shaxslar) topshirig'iga ko'ra bajargan ishi uchun soatiga bazaviy hisoblash miqdorining 0,10 koeffitsiyenti miqdorida haq to'lanadi" – deya belgilanadi.

Demak, sud ekspertizasi intellektual xizmat turi bo'lib, mazkur xizmatlar uchun haq to'lanishi qonuniy asoslarga ega. Xizmat haqi to'lovlarining shartnoma asosida, bank tizimi orqali amalga oshirilishi intellektual xizmatning qonuniyligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Brinev K.I. Lingvisticheskaya ekspertiza v sudebnoy praktike. – Moskva, 2005.
- 2.O'zbekiston Respublikasi "Sud ekspertizasi to'g'risida"gi Qonuni.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi.
- 4.O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik-protsessual kodeksi.
- 5.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-iyuldagi PF-6256-son Farmoni.
- 6.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 21-fevraldagi 73-son qarori.
- 7.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 28-oktabrdagi 570-son qarori.